

GLOBALLASHUV JARAYONINING SIYOSIY PARTIYALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Botirov Doniyor

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: botirovdoniyor506@gmail.com

ORCID: 0009-0005-5224-2065

Tel: +998997546884

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif zamonaviy siyosiy partiyalar faoliyatidagi o'zgarishlar tahlili va globallashuv jarayonining partiyalar faoliyatiga ta'siri borasida yondashuvlar va tendensiyalar haqida zikr etgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv jarayoni, iqtisodiy faktorlar, saylov, partiya, partiyaviy tizim, anti-migratsion partiya, iqlim o'zgarishi,

KIRISH

Globallashuv jarayoni XXI asrning eng muhim ijtimoiy-siyosiy hodisalaridan biri sifatida jahon miqyosida o'zining kuchli tasirini ko'rsatmoqda. Siyosiy partiyalar har doim o'z mamlakatidagi ijtimoiy-siyosiy sharoitlarga mos ravishda faoliyat yuritgan bo'lsa-da, globalizatsiya jarayoni ularni yangi xalqaro va transmilliy darajada faoliyat yuritishga majbur qilmoqda. Bugungi kunda siyosiy partiyalar faqat o'z mamlakatining ichki siyosatiga emas, balki global maydondagi yirik ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarga ham tezkor javob berishga undaydi. Masalan, iqlim o'zgarishi, global migrantlar oqimi, xalqaro xavfsizlik masalalari va dunyo bo'ylab pandemiyalarning ta'siri kabi masalalar siyosiy partiyalarni yangi strategiyalar ishlab chiqishga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga va global muammolarni hal etishga undaydi.

Globalizatsiya siyosiy partiyalarni iqtisodiy, madaniy va siyosiy masalalar bo'yicha yangi qarashlar ishlab chiqishga, xalqaro aloqalar va ittifoqlarda faol ishtirok etishga majbur qiladi. Shu bilan birga, globalizatsiya nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, global iqtisodiyotning

globalizatsiya natijasida kuchayishi natijasida, o'z davlatida iqtisodiy resurslar va xizmatlarga nisbatan nazoratni yo'qotayotgan siyosiy partiyalar, xalqning ishonchini yo'qotishi yoki siyosiy maqsadlariga erisha olmasligi mumkin.

ASOSIY QISM

Siyosiy partiyalar har doim jamiyatdagi asosiy muammolar va ehtiyojlarga javob berishga intilgan, biroq globalizatsiya jarayoni ularning an'anaviy strategiyalari va mafkuraviy yo'nalishlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy davrda siyosiy partiyalar faoliyatida bir qator o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Siyosiy partiyalar munosib faoliyat yuritishi uchun bir qator tashqi va ichki faktorlar zarur bo'ladi. Bu faktorlar orasida globallashuv jarayonini muhim hodisa sifatiga ko'rishimiz mumkin. Jozef Nayning "Yumshoq kuch"[1] asarida globallashuv jarayonining davlatning madaniyati, iqtisodiyoti, ijtimoiy jarayonlari, ichki va tashqi siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi haqida so'z borib, siyosiy institutlar jumladan, siyosiy partiyalar ish yuritishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi bayon qilingan.

Siyosiy partiyalar faoliyat yuritishidagi o'zgarishlarni eng birinchisi – ijtimoiy tarmoqlar faoliyati deb baholash mumkin. Chunki, yaqin yillar mobaynida, ilg'or davlatlarda o'tkazilgan parlament va prezidentlik saylovlarida Twitter, Youtube, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda nomzodlarning dasturlari e'lon qilib borilmoqda[2]. Ijtimoiy tarmoqlar real vaqtda muloqot qilish, siyosiy xabarlarni keng tarqatish va qo'llab-quvvatlashni chegaralar bo'ylab tashkil etish imkonini beradi. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik saylovlarda 2024-yil noyabr oyida bo'lib, Donald Trump va Kamala Harris ijtimoiy tarmoqlardan saylovchilar bilan bevosita aloqada bo'lish uchun faol ishlatishdi. 2024-yil dunyoning 100 dan ortiq davlatida saylovlar bo'lib o'tdi, bu saylovlar o'zining raqamli texnologiyalarda foydalanilganligi va ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilikni jalb qilinganligi bilan ajralib turadi.

Globallashuvning siyosiy partiyalar mafkuraviy o'zgarishlarga duch kelmoqda va o'z navbatida siyosiy faoliyatda moslashuvchanlik pozitsiyaga egallamoqdalar.

Siyosiy partiyalar doimo jamiyat ehtiyojlariga javob berishga harakat qilgan. Biroq, globalizatsiya jarayoni ularning mafkurasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. An'anaviy chap va o'ng yo'nalishlar tobora bir-biriga yaqinlashmoqda, chunki partiyalar global iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarga moslashishga majbur bo'lmoqda[3].

Chap qanot partiyalari (sotsial-demokratik, progressiv partiyalar) an'anaviy ravishda ijtimoiy adolat va davlat tomonidan boshqariladigan iqtisodiy siyosatni qo'llab-quvvatlab kelgan. Ammo globalizatsiya natijasida ular bozor iqtisodiyotining ahamiyatini tan olib, xususiy sektor va xalqaro savdoga nisbatan liberallashtirmoqda. Masalan, Germaniyaning SPD yoki Buyuk Britaniyaning Leyboristlar partiyasi ilgari davlat boshqaruviga urg'u berar edi, hozir esa bozor mexanizmlarini qabul qilgan.

O'ng qanot partiyalari (konservativ, liberal partiyalar) ilgari erkin bozor va iqtisodiy liberallikni qo'llab-quvvatlar edi, ammo globalizatsiyaning salbiy ta'sirlari, masalan, milliy iqtisodiyotlarning zaiflashishi va ish o'rinlarining kamayishi natijasida ba'zi konservativ partiyalar proteksionistik siyosatga o'tmoqda. Masalan, AQShning Respublikachilar partiyasi global savdo bitimlarini qayta ko'rib chiqish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish tarafdori bo'lmoqda.

Bu holat siyosiy partiyalar o'rtasidagi farqlarni kamaytirib, ularning mafkuraviy moslashuvchanligini oshirmoqda. Natijada, an'anaviy siyosiy spektr o'zgarib, partiyalar o'z dasturlarini yangi iqtisodiy va ijtimoiy haqiqatlarga moslashtirmoqda.

Keyingi o'rinda, globallashtirish natijasida dunyoning ko'plab davlatlarida populistik va millatchilik ruhidagi partiyalar ommalashdi[4]. Bunga bir nechta obyektiv sabablari mavjud. Birinchidan, milliy iqtisodiyotni zaiflashtirish – xalqaro korporatsiyalarning ta'siri ortib, mahalliy ishlab chiqarish pasaymoqda[5]. Ikkinchidan, ishsizlik va iqtisodiy tengsizlikning oshishi – arzon ishchi kuchi oqibatida mahalliy ishchilar ishsiz qolmoqda. Uchinchidan, milliy o'zlikning (identitlikning) yo'qolishi – migratsiya jarayonlari milliy madaniyatlarni o'zgartirmoqda.

Shu sababli, ko‘plab mamlakatlarda milliylik va proteksionistik siyosatni ilgari suruvchi partiyalar kuchaymoqda[6]. Masalan: AQShda Donald Trampning “Amerika birinchi o‘rinda” (America First) shiori globallashuvga qarshi harakat sifatida paydo bo‘ldi. Fransiyada Milliy Ralli (Le Rassemblement National) partiyasi immigratsiyaga qarshi qat’iy siyosat yuritmoqda. Vengriyada Viktor Orban boshchiligidagi Fidesz partiyasi Yevropa Ittifoqining ochiq chegara siyosatini tanqid qilmoqda.

Bundan tashqari, globalizatsiya natijasida an’anaviy siyosiy partiyalar tuzilmasi o‘zgarib, ular yangi siyosiy kuchlar bilan raqobatlashishga majbur bo‘ldi[7]. Ilgari partiyalar muayyan ijtimoiy guruhlarga asoslangan holda faoliyat yuritgan bo‘lsa, bugungi kunda ular turli guruhlarga moslashishga va o‘z dasturlarini yanada ommabop qilishga harakat qilmoqda. Yangi siyosiy harakatlar, mustaqil nomzodlar va norasmiy siyosiy tashkilotlar partiyalar bilan raqobatlashib, siyosiy landshaftni yanada murakkablashib bormoqda. Yuqorida o‘zgarishlar va yangi yonashuvlar bevosita globallashuvning siyosiy partiyalar ta’siri natijasidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, globalizatsiya siyosiy partiyalar oldiga jiddiy sinovlarni qo‘ymoqda. Ba’zi partiyalar ushbu jarayonga moslashib, yangi imkoniyatlardan foydalanishga intilmoqda, boshqalari esa globalizatsiyaning salbiy ta’sirlariga qarshi kurashishga e’tibor qaratmoqda. Kelajakda muvaffaqiyatli siyosiy partiyalar global va mahalliy ehtiyojlarni uyg‘unlashtira oladigan, yangi texnologiyalardan samarali foydalana oladigan va turli ijtimoiy guruhlarga moslasha oladigan partiyalar vujudga keldi.

Muxtasar qilib aytganda, globalizatsiya bugungi kunda dunyoning barcha davlatlarida siyosiy jarayonlarning o‘zgarishiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu jarayon milliy iqtisodiyot, madaniyat, xavfsizlik, axborot oqimi va siyosiy partiyalarning faoliyatida tub burilishlar sodir bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Siyosiy partiyalar global o‘zgarishlarga moslashish jarayonida o‘z mafkuraviy yo‘nalishlarini

qayta ko'rib chiqishga, yangi muammolarga yechim topishga va saylovchilar bilan o'zaro aloqani takomillashtirishga majbur bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nye J. S. Soft power: The means to success in world politics. Public Affairs. 2004. – P.113
2. Lipset S. Rokkan S. Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. Free Press. 2011. –P.91.
3. Richard S. Katz, Peter Mair. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001>
4. Norris P. A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies. Cambridge University Press. 2001. –P.57.
5. Inglehart, R., & Norris, P. Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. Harvard Kennedy School Working Paper Series. 2016. –P.25.
6. Rodrik D. The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. W. W. Norton & Company. 2011. –P. 23.
7. Schmitter, P. C. Parties are not what they once were. In L. Diamond & R. Gunther. Johns Hopkins University Press. 2019. –P.70.